

ОИЛАВИЙ (МАИШИЙ) ЗЎРАВОНЛИК ЖИНОЯТИДА ЖИНОЯТЧИ ШАХСИ

Бобоқулов Хамид Махмадўстович

Қашқадарё вилояти судининг жиноят
ишлари бўйича судьяси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10650009>

Аннотация: Ушбу ишда оилавий (маиший) зўравонлик жиноятининг айрим криминологик жиҳатларини ёритилади. Унда жиноятнинг ҳолати, содир этувчи шахс шахсияти тавсифи муҳокама қилинади. Ўрганишга кўра, 25-35 ёшлардаги ишсиз, ўрта маълумотли эркак бўлиб кўп ҳолларда унинг маънавий-ахлоқий савияси жуда паст бўлиши, спиртли ичимликларни суиистеъмол қилиши аниқланди.

Калит сўзлар: оилавий (маиший) зўравонлик, жиноят, аёллар ҳуқуқлари, генден тенглик, жазо, болалар ҳуқуқлари.

Ҳар қандай зўравонлик каби оилавий ёки маиший зўравонлик шахсининг соғлиги, руҳияти ва мол-мулкига, қолаверса бутун жамиятга хавф туғдиради. Айни вақтда дунёдаги деярли ҳар қандай жамият бундай зўравонликни тақиқлаб, уни бузишни жазолайди. Лекин ушбу қилмиш турлича шакл ва нормаларда ифодаланади. Хусусан, Ўзбекистонда ҳам жисмоний, руҳий ёки иқтисодий зўравонлик умумий шаклда тегишли соғлиқка ёки шаън-қадр қимматга, иқтисодиёт ва мол-мулкка қарши қилмишлар таркибида доим мавжуд бўлган. Лекин аёлларга бўлган зўравонликнинг давом этиши, латент ҳолда ривожланиши, юқоридаги айтилган умумий нормаларнинг зўравонликни тўхтатолмаганлиги янгича механизмларни синаб кўришга ундади. [1] Айниқса аёлларга нисбатан зўравонлик оила доирасида энг кўп содир этилиши ортидан оилавий зўравонлик алоҳида жиноят таркиби сифатида ишлаб чиқилиб, унга алоҳида исботлаш усуллари, унга қарши курашишнинг бошқача чоралари ишлаб чиқилди.

Шундай қилиб, бу алоҳида маиший-оилавий зўравонлик қилмиши таркиби 2023 йил 14 апрелдаги Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан ўзбекистон республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-829-сон Қонуни билан Ўзбекистон Республикаси

Жиноят кодекси (126.1-модда) ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс (59.2-модда)га киритилди.

Биз ушбу тадқиқотда кўпроқ жиноят қилмишига кўпроқ эътибор қаратамиз. Демак, Жиноят кодекси 126.1-моддасига кўра умумий рўзғор асосида яшаётган шахсга, собиқ эр ёки хотинига, умумий фарзанди бор шахсга нисбатан жисмоний, руҳий ва иқтисодий зўравонлик, яъни унга мулк, таълим олиш, соғлиқни сақлаш ва (ёки) меҳнатга оид ҳуқуқини амалга оширишга тўсқинлик қилиш, мол-мулкига ва шахсий ашёларига қасддан шикаст етказиш, худди шунингдек ушбу шахслар соғлиғининг ёмонлашувига олиб келган тарзда уларнинг шаъни ва қадр-қимматини таҳқирлаш, уларни қўрқитиш, яқин қариндошларидан ажратиб қўйиш оилавий зўравонлик қилмиши таркибини ташкил этади.

Шунингдек, мазкур шахснинг соғлиғига (баданга) шикаст етказиш даражаларига қараб ушбу модданинг кейинги қисмларида қамраб олинган. Одатда, амалиётда ҳақорат қилиш, уриш-дўппослаш орқали тан жароҳати етказиш, шунингдек айрим ҳолларда мол-мулкига шикаст етказиш каби зўравонлик шакллари кўп учрайди. Маиший зўравонлик жиноятлари ичида мутлоқ кўпчилиги жисмоний бўлиб, у жабрланувчи баданига шикаст етказишда ифодаланади. Маъмурий ҳуқуқбузарлик мавжудлиги сабабли жиноят ишларида асосан енгил ва ўртача оғир тан жароҳати (126.1-модда иккинчи, учинчи ва тўртинчи қисмлари) етказиш ёхуд маъмурий жавобгарликка тортилганидан кейин зўравонлик (126.1-модда биринчи қисми) кўпроқ учрайди.

Суд амалиёти статистикасига кўра 2023 йилда Ўзбекистонда **2 638** та оилавий зўравонлик жиноят ишлари (3 308 та шахсга нисбатан) кўриб чиқилган ва улардан **1800** та ҳолатда **2360** шахсга нисбатан айблов ҳукми чиқарилган. [2] Мазкур судланувчиларнинг 1 444 таси ишсиз эркаклар бўлган ва жабрлангун аёлларнинг 1 917 таси, яъни ҳар икки ҳолатда ҳам ярмидан кўпроғида ишсиз шахслар бўлган. Зўравонларнинг асосий қисми 30-40 ёшдагилар, ундан кейинги кўпчилик эса 20-30 ёшдагиларни ташкил этади. Жабрланувчилар барча ҳолларда аёллар.

Бизнингча эса ушбу жиноят асосан ижтимоий-иқтисодий мазмунга эга бўлгани туфайли шунчаки жазолаш ва унинг муқаррарлиги билан натижага эришиб бўлмайди. Ярашув институти қўлланилмаслиги катта эҳтимол билан жиноят латентлигини ошириб юборади, шунингдек, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ҳам яшириш ҳолатлари кўпайишига сабаб бўлиши мумкин. Ярашув институти бу ўринда мутлақо

жабрланувчининг хоҳиш-иродасига боғлиқ бўлиб, уни ярашишга мажбурламайди, жазо масаласини ҳам унга боғлаб қўяди. Бу эса жабрланувчига зўравон ёнида устунлик беради. Шунингдек, бу ҳолатда оилавий зўравонликнинг оғирлиги, етказилган зарар ёки шикастнинг мазмуни ва боқша оқибатлар ҳам аҳамиятга эга.

Бу ўринда маиший зўравонлик содир этувчи шахсиятига тўхталиб ўтсак, бу ўртача олганда 25-40 ёшлардаги ишсиз эркакни ифодалайди. Албатта ундан ёшроқ ёки анчагина муваффақиятли касб эгалари ҳам зўравонлик қилади, лекин зўравонларнинг ярмидан кўпроғи одатда ишсиз бўлганлиги суд амалиёти статистикасида ўз тасдиғини топмоқда. Худди шунингдек, зўравонлик қурбонлари ҳам айна ёшдаги ишсиз аёл сифатида гавдаланади, статистика маълумотлари 25-35 ёшлардаги, ишсиз ва ўртача 2-3 нафар боласи бор аёлни оиладаги зўравонликдаги асосий қурбони сифатида кўрсатади. Зўравон эркак шахсиятини тавсифлашда унинг маънавий-ахлоқий тубанлиги ҳамда ичкилик, қиморбозлик, гиёҳванд воситалар истеъмоли каби салбий иллатларга ружуъ қўйишини ҳам инобатга олиш лозим. [3]

Мазкур зўравонлик жинояти детерминанти деб одатда иқтисодий ночорлик ва оилавий муносабатлардаги шахсий-психологик таранглик ҳолати қаралади. Назарий ва спихологик амалий тадқиқотлар ҳам оиладаги зўравонлик кўпинча иқтисодий танглик ҳолатидаги руҳий-ҳиссий босимлар натижасида содир бўлади. [4] Миллий анъаналарга кўра оиладаги муҳим қоидаларни эркаклар ўрнатиши, аёлларнинг бўйсунуви кутилиши ҳамда иқтисодий қийинчиликлар бугунги кундаги зўравонликларга олиб келмоқда. Оилавий муаммоларга бағишланган турли илмий адабиётлар оиладаги зўравонлик узоқ тарихий илдизларга эгалигини, ундан қутулиш учун оилаларнинг ҳам иқтисодий, ҳам маънавий-ахлоқий шароитини яхшилаш, таълим сифатини ошириш лозимлигини таъкидлайди. [5] Аёлларнинг таълим ва тенг меҳнат шароитларига эгалиги зўравонликни кескин пасайтиради. Зўравонликка тоқат қилишнинг асосий сабабларидан бири бу аёлларнинг моддий таъминоти яхши эмаслиги, фарзандларини бир ўзи боқиб тарбиялашга имкони йўқлиги бўлиши мумкин. Аниқ касб, иш жойи ва даромадга эга бўлган аёллар зўравонликнинг исталган турига, руҳий, жисмоний ёки иқтисодий бўлсин, қарши тура олади ва натижада зўравонлик эҳтимоли пасаяди.

Албатта, жиноятни аниқлаш ва жазо муқаррарлигини таъминлаш жуда муҳим. Шу билан бирга унга қарши курашишда иқтисодий, ижтимоий ва таълимга оид чораларани ҳам эътибордан четда қолдирмаслик жуда муҳимдир. Шунингдек, зўравонлик аёллардан ҳам кўра кўпроқ вояга етмаган фарзандларга салбий таъсир қилишини ҳам инобатга олиш ҳамда зўравонликни камайтириш бўйича талабчанроқ бўлиш талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Danis, F. S. (2003). The criminalization of domestic violence: What social workers need to know. *Social Work*, 48(2), 237-246.
2. Жиноят ишлари бўйича судларнинг 2018-2022 йиллар ҳамда 2023 йил асосий кўрсаткичлари, <https://stat.sud.uz/>
3. Акуленко, В. А. (2019). Криминологический анализ понятия «Домашнее насилие». *Вестник московского университета МВД России*, (4), 64-66.
4. Renzetti, C. M. (2009). Economic stress and domestic violence.
5. Муханова, Е. Д. (2017). Насилие в семье: проблема социальная и правовая. *Наука. Мысль: электронный периодический журнал*, (4), 144-149.
6. S.S.Niyozova. Prevention of Crime in the Family and the Role of Victimology in the Republic of Uzbekistan. *International Journal of Advanced Science and Technology* Vol. 29, No. 3, (2020), p. 3962.
7. Niyozova, S.S. (2020). The role of the victim in crimes committed by the violence of the person. *Electronic Journal of Legal Research*, 2 (5).

